

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Matières Traitement de signale

Thème : **module de cryptographie RSA**

Réalisé par :

- *ELGORMA Mourad*

Professeur :

- *BENMANSOUR F.z*

Filière : M1 Réseaux et Systèmes de Télécommunications.

Année universitaire

2014/201

Table des matières

<i>Introduction Générale</i>	4
<i>Chapitre I : Notion générale sur le monde de cryptage</i>	6
1- Introduction :	7
2- Définitions :	7
2.1 La cryptographie :	7
2.2 La cryptanalyse :	7
2.3 La cryptologie :	7
2.4 Coder un message :	7
2.5 Le chiffrement	7
2.6 Les algorithmes :	8
2.6-1 Les algorithmes symétriques	8
2.6-2 Les algorithmes asymétriques	8
2.6-3 Les algorithmes de hachage	9
<i>Chapitre II : Cryptographie RSA</i>	10
1. Introduction :	11
2. Ce qu'utilise le RSA :	11
A. Les nombres entiers naturels :	11
B. Les nombres premiers :	11
C. Le modulo :	12
D. Les théorèmes et algorithme :	12
3. Fonctionnement de RSA :	13
a. Le Cryptage :	13
b. Le Décryptage :	13
4. Démonstration Mathématique :	14
<i>Chapitre III : Protocole SSH et application de RSA</i>	17
1. Introduction :	18
2. Logiciel utilisé :	18
a. VMware Workstation :	18
b. GNS3 :	18
c. PuTTY :	18
3. Protocole SSH (<i>Secure Shell</i>) :	19
4. Description de la topologie :	19

5. Configuration de base :	20
6. Activation de protocole SSH sur le routeur et Implémentation de la cryptographie RSA : 21	
7. Activation de protocole SSH sur les pcs et Implémentation de la cryptographie RSA :23	
<i>Conclusion générale</i>	27
<i>Bibliographie</i>	29

Introduction Générale

Introduction générale

Lors de l'Antiquité, la cryptographie était restreinte à un petit groupe de personnes qui avaient les capacités d'imaginer et de développer une telle idée (n'oublions pas qu'il n'y avait là aucun manuel ou aucune aide quelconque car la cryptographie n'existait pas encore vraiment). Ainsi, le risque que les messages codés ne soient découverts et décodés par d'autres personnes était faible. En effet, la plus grande partie des gens n'auraient même pas pu imaginer ce concept et même s'ils y avaient songé, les risques restaient minimes étant donné que la majorité de la population était illettrée.

Par exemple en Egypte, seuls les scribes et les personnes importantes ayant reçues une certaine éducation savaient lire et écrire les hiéroglyphes. Dans le reste du monde la situation restait à peu près semblable jusqu'à environs 50 av. J.-C. L'homme prend enfin l'initiative de développer les techniques de protections des informations confidentielles de façon plus efficace. Après la seconde guerre mondiale la situation a considérablement changé. L'éducation, l'accès à l'information et la connaissance sont devenus accessibles à presque tout le monde, avantageant énormément la créativité et la nouveauté et donc la complexité. Les méthodes de cryptographies se sont décuplées et la difficulté de cassage du code également. Cependant, la cryptographie a évolué uniquement dans des milieux fermés tels les gouvernements, les services secrets ou les armées.

C'est pourquoi, pendant tant d'années, elle est restée une science secrète. De nos jours en revanche, il y a de plus en plus d'informations dans les milieux publiques qui doivent rester confidentielles (les informations échangées par les banques par exemple). La cryptographie a commencé à être utilisée à des fins personnelles peu après la création de l'Internet. En effet le cyberspace s'est énormément développé et s'est ouvert au grand public permettant par exemple l'envoi de messages électroniques. Certaines personnes désirent alors que le contenu de ces messages reste discret. Cela est devenu possible grâce à certains logiciels qui sont distribués gratuitement sur l'Internet, permettant au grand public de se servir de la cryptographie. Dans ce document se situe à la première partie, des explications concernant la cryptographie en général, il y a quelques définitions qui permettent de mieux comprendre les termes techniques. Ensuite, dans la seconde partie, se trouve décrite une technique de cryptage, le RSA. Son historique est décrit donne une application pour cette type de cryptage.

*Chapitre I : Notion
générale sur le monde
de cryptage*

1- Introduction :

Depuis toujours, l'homme a éprouvé le besoin de cacher ou de protéger des informations privées ou confidentielles. Pour ce faire, il s'est alors servi de la cryptographie.

2- Définitions :

2.1 La cryptographie :

La cryptographie désigne l'ensemble des techniques permettant de chiffrer des messages, c'est-à-dire permettant de les rendre incompréhensibles. Le fait de coder un message de telle façon à le rendre secret s'appelle chiffrement. La méthode inverse, consistant à retrouver le message original, est appelée déchiffrement.

2.2 La cryptanalyse :

La cryptanalyse est le fait d'essayer de déchiffrer ou de trouver une fonction qui permette le déchiffrement du message, que la clé de déchiffrement soit connue ou non. On peut aussi appeler cette action le « cassage ».

2.3 La cryptologie :

La cryptologie est la science qui étudie les différents aspects de la cryptographie et de la cryptanalyse.

2.4 Coder un message :

Coder un message est le fait de transformer un message en une suite de nombres tandis que

Crypter un message est le fait transformer, à l'aide d'un algorithme de chiffrement, un message déjà codé.

2.5 Le chiffrement

Le chiffrement est l'action de transformer une information claire, compréhensible de tout le monde, en une information chiffrée, incompréhensible. Le chiffrement est toujours associé au déchiffrement, l'action inverse. Pour ce faire, le chiffrement est opéré avec un algorithme à clé publique ou avec un algorithme à clé privée. **Le chiffrement par substitution** consiste à remplacer dans un message un ou plusieurs bloc (de lettres par exemple) par d'autres blocs. Il existe entre autre quatre types de substitutions :

- Mono-alphabétique – Cette méthode remplace chaque lettre du message par une autre lettre de l'alphabet. (par exemple **César**)
- Poly-alphabétique – Cette méthode utilise une suite de chiffres mono-alphabétiques (la clé) réutilisée périodiquement. Le principe est très simple : on chiffre la première lettre avec un premier alphabet, la seconde avec un second alphabet etc... (par exemple **Trithème** et **Vigenère**)
- Homophonique – Cette méthode fait correspondre à chaque lettre du message en clair un ensemble d'autres caractères. Par exemple la lettre A pourrait être chiffrée par 21, 25 et 26 et la lettre B 22, 23 et 24. Ainsi aucun chiffre n'apparaît plus souvent qu'un autre et donc rend le décryptage plus difficile.
- Poly-gramme – substitue un groupe de caractères dans le message par un autre groupe de caractères.

2.6 Les algorithmes :

L'**algorithme** est une suite d'opérations et d'instructions à suivre pour exécuter une opération précise. Il est la structure de base d'un programme informatique mais on peut le trouver dans la vie de tous les jours comme par exemple les recettes de cuisine

2.6-1 Les algorithmes symétriques

aussi appelés algorithmes à clés privées (ou secrètes). Lorsque l'on crypte une information à l'aide d'une clé secrète, le destinataire utilisera la même clé secrète pour décrypter. Il est donc nécessaire que les deux interlocuteurs se soient mis d'accord sur une clé privée auparavant, ce qui est un fort désavantage. Les algorithmes asymétriques ont été inventé afin d'éviter ce problème d'échange de clés secrètes préalable.

Voilà quelques algorithmes symétriques :

- **AES** (Advanced Encryption Standard)
- **Blowfish**
- **DES** (Data Encryption Standard)
- **IDEA** (International Data Encryption Standard)
- **RC2, RC4, RC5, RC6** (Rivest Cipher)
- **SEAL** (Software Optimized Encryption Algorithm)
- **TripleDES**

2.6-2 Les algorithmes asymétriques

aussi appelés algorithmes à clés publiques et à clés privées. C'est à dire que pour crypter un message, on utilise la clé publique (connue de tous) et le message codé est envoyé au

destinataire. Ce dernier se sert de sa clé privée (censée être connue de lui seul) pour décrypter le message. On évite

enfin d'échanger clés de chiffrement et clés de déchiffrement, ce qui est un avantage.

Voilà quelques algorithmes asymétriques :

- **Diffie-Hellman**
- **DSA** (Digital Signature Algorithm)
- **RSA** (Rivest, Shamir et Adleman)

2.6-3 Les algorithmes de hachage

sont des fonctions mathématiques qui convertissent une chaîne de caractères d'une longueur quelconque en une chaîne de caractères de taille fixe (appelée digest ou empreinte). On appelle empreinte le résultat d'une fonction de hachage.

- **MD2, MD4, MD5** (Message Digest)
- **RIPE-MD 128**
- **SHA1** (Secure Hash Algorithm)

Chapitre II :
Cryptographie RSA

1. Introduction :

Le RSA est l'un des plus connus des algorithmes asymétriques. C'est à dire qu'on utilise une clé publique que tout le monde connaît qui permet de crypter le texte et une clé privée, dont seul le destinataire du message est censé la connaître afin de décrypter le message. Ce qui est important avec ce système, c'est qu'on ne peut pas retrouver la clé privée à partir de la clé publique. Il a été inventé en 1978 par Ronald L. Rivest, Adi Shamir et Leonard M. Adleman, des chercheurs au MIT (Massachusetts Institute of Technology). Cette méthode est très utilisée de nos jours par exemple, dans les navigateurs Internet afin de garantir la sécurité de certains sites ou encore pour chiffrer des emails. Il est aussi le standard de chiffrement du secteur bancaire de plusieurs pays. Afin de crypter, nous avons besoin d'un message codé (il faut donc que le message d'origine soit transformé en nombres). Le RSA utilise l'arithmétique des congruences modulus n , c'est à dire qu'il utilise les restes des divisions. Il est alors possible, pour certains nombres, de trouver deux autres entiers qui nous permettent, par le calcul de puissance, de retomber sur le reste de départ (ainsi un premier calcul crypte et un second nous ramène sur ce chiffre de départ, donc décrypte). Un des principaux avantages du RSA, c'est qu'il crypte par blocs de caractères, donc il ne conserve pas la fréquence d'apparition des lettres.

2. Ce qu'utilise le RSA :

Ci-dessous, nous allons voir quelques notions de mathématiques afin de comprendre ce qui est utilisé avec le RSA.

A. Les nombres entiers naturels :

On dit qu'un nombre est « entier naturel » quand ce nombre existe dans la nature (qu'on peut l'utiliser pour compter des objets). Par exemple, on peut dire qu'il y'a 1 arbre ou 2 arbres mais pas 1.5 arbre ou 0,8 arbre. « 0, 1, 2, 4,5, 6, 7... 25, 904 etc... » sont des entiers naturels. Avec le RSA on considérera uniquement les nombres entiers naturels.

B. Les nombres premiers :

Un nombre premier est un entier naturel plus grand que 1 et qui ne possède que deux diviseurs: lui-même et 1. Tout nombre entier est le produit de deux nombres premiers. Les premiers permettent alors de produire tous les entiers.

Par exemple, les nombres « 2, 3, 5, 7, 11, 13 » sont premiers.

C. Le modulo :

La notation du modulo est : $a _ b \pmod{c}$

Soit b est le reste de la division de a par c

Pour donner un exemple de l'utilisation du modulo, on peut imaginer de partager 269 francs entre 11 personnes. On souhaite distribuer l'argent équitablement. Chaque personne doit donc recevoir le plus possible et la même somme. On commence par donner un franc à chaque personne, et ceci à tour de rôle. Au bout de 11 tours, on aura remis 24 francs à chacune des 11 personnes mais il reste encore 5 francs qui ne peuvent pas être partagés équitablement. Ces 5 francs restant, c'est 269 modulo 11 (où 5 est le résultat de la division euclidienne,

car $269 = 24 \cdot 11 + 5$) On sait aussi que $11 _ 1 \pmod{5}$ car si prend le reste de la division de 11 par 5 on obtient :

$$\begin{array}{r} 11 _ 5 \\ - \\ \hline -102 \\ \hline 1 \end{array}$$

Ce qui donne $11 = 5 \cdot 2 + 1$

Essayons avec une division sans reste :

$$\begin{array}{r} 36 _ 6 \\ - \\ \hline -366 \\ \hline 0 \end{array}$$

Ce qui donne $36 = 6 \cdot 6 + 0$ et donc, $36 _ 0 \pmod{6}$.

D. Les théorèmes et algorithme :

Avec le RSA, afin de prouver l'existence de certains nombres, on devra utiliser des théorèmes. Ils seront décrits au moment voulu. Cependant, voici les deux théorèmes qui sont utilisés :

- Le Petit Théorème de Fermat
- Le Théorème de Bezout

3. Fonctionnement de RSA :

a. Le Cryptage :

On travaille principalement avec des nombres premiers (donc entiers naturels). A priori, il est assez facile de dire si un petit nombre est premier ou non. Cependant, dès que ce nombre devient plus conséquent, il est très rapidement difficile de dire s'il s'agit d'un premier ou non. Voici un atout principal du RSA.

- On choisit donc deux nombres premiers très grand p et q qui serviront à former les clés publiques et privées.
- On calcul n , qui est un constituant de la clé publique et de la clé privée en faisant :

$$n = p * q.$$

- Ensuite on calcul e , qui fait partie de la clé publique, avec :
 e est un nombre **premier** avec $(p-1)*(q-1)$.
- La couple (n, e) forme ainsi la clé publique de chiffrement.

On peut commencer le cryptage. On va se servir de la clé publique de chiffrement. Tout d'abord, il faut un message préalablement codé. On doit donc transformer en nombres le message d'origine (en utilisant la valeur ASCII de chaque lettre ou encore en remplaçant chaque lettre par son rang dans l'alphabet par exemple).

On a un message codé nommé M . Il faut ensuite découper le message en blocs strictement inférieurs à n . On nomme alors chacun des blocs codés M_i , le texte crypté C et chacun des blocs cryptés C_i . Dans la réalité, les blocs sont très longs et les clés contiennent une centaine de chiffres

- Afin de crypter, on fait $C_i = M_i \pmod{n}$. Autrement dit, C_i (étant le bloc de texte crypté), équivaut au reste de la division de M_i par n .

b. Le Décryptage :

- Il s'agit désormais de calculer, à partir de p et q , la clé privée d . Pour cela, il faut satisfaire l'équation $e * d \pmod{(p-1)*(q-1)} = 1$.
- Avec la clé d générée, on peut décrypter bloc par bloc le texte crypté. On retrouve alors le message M .
- $M_i = C_i \pmod{n}$. Autrement dit, M_i (étant le bloc de texte décrypté), équivaut au reste de la division de C_i par n . On retrouve alors nos blocs codés et il ne reste plus que les transférer vers leur équivalent dans l'alphabet défini.

4. Démonstration Mathématique :

- **On commence donc par définir p et q qui :**

- Doivent être des nombres entiers naturels premiers.
- Doivent être le plus grand possible et ils ne doivent pas être très proches l'un de l'autre par question de sécurité, de façon qu'ils ne soient pas facilement retrouvés à l'aide de n.
- Doivent être connus que par le récepteur du message, puisqu'ils constituent la solution de génération des clés.

- **On définit la clé publique n avec :**

$$n = p * q$$

- **On définit la clé publique e avec :**

$$e \text{ [est premier avec] } (p-1)*(q-1)$$

Il y a alors plusieurs possibilités pour le choix de e mais il doit bien évidemment être inférieur à $(p-1)*(q-1)$

- **Le couple (n, e) forme la clé publique de cryptage.**

Tout le monde peut la connaître afin de crypter un message, mais « personne » ne peut décrypter les messages sans la clé privée.

- **On nomme M, Mi, C, Ci**

- **M** est le message d'origine déjà codé.
- **Mi** est un bloc du message d'origine **M** (avec $M_i < n$)
- **C** est le message crypté
- **Ci** est un bloc du message cryptée **C** (avec $C_i < n$)

- **Maintenant il faut trouver la clé privée d.**

- **Preuve de l'existence de d et k**

Le petit théorème de Fermat dit que si p est un nombre premier alors 1 est le reste de la division de M^{p-1} par p, soit $M^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (Pour $1 < M_i < n$).

Le fait que e et d soient des entiers naturels tel que :

$ed - k(p-1)(q-1) = 1$ et e premier avec $(p-1)(q-1)$ est prouvé avec le Théorème de Bezout.

Théorème de Bezout :

x et y sont premiers entre eux s'il existe u et v dans \mathbb{Z} tel que :

$ux + vy = 1$. On donne : $x=e$ et $y=(p-1)(q-1)$

donc pour que $e^*u + v(p-1)(q-1) = 1$ il faut que e soit premier avec $(p-1)(q-1)$ et justement, c'est le cas. Avec $e^*u + v(p-1)(q-1) = 1$ on a alors u et v dans \mathbb{Z} , c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément réels. Comment alors trouver u et v entiers réels de manière que $u=d$ et $v=k$? On peut avoir u comme entier réel mais alors v serait forcément négatif, et donc il ne pourrait pas valoir k ...

Notons tout de même ce que cela donnerait :

$$e^*d + (-v) * ((p-1)(q-1)) = 1$$

Afin d'avoir v entier, la solution est évidente :

$$e^*d - v(p-1)(q-1) = 1$$

v peut désormais valoir k tel que $e^*d - k(p-1)(q-1) = 1$

Théorème de Fermat :

Ce théorème utilise la notion de factoriel et de combinaisons d'éléments, ce qui dépasse mon niveau de mathématique. C'est pourquoi je ne prouverai que brièvement ce théorème. Brève preuve du Théorème de Fermat :

Puisque e est premier avec $(p-1)(q-1)$ il existe des entiers d et k tel que $e^*d - k(p-1)(q-1) = 1$.

On peut enfin résoudre d avec :

$$e^*d = k(p-1)(q-1) + 1$$

ou encore

$$e^*d = 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

Car : $k(p-1)(q-1) + 1 \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$

Par exemple avec $p = 3$, $q = 5$, $(p-1)(q-1) = 8$.

Donc $k*8 + 1 \equiv 1 \pmod{8}$

$$k*8 + 1 = 2*8 + 1 = 17$$

Ainsi :

$$\begin{array}{r} 17 \\ - 8 \\ \hline 9 \\ - 8 \\ \hline 1 \end{array}$$

Et $17 \equiv 1 \pmod{8}$

donc $e^*d - k(p-1)(q-1) = 1$ (avec $0 < d < (p-1)(q-1)$)

Afin de trouver d , il faut connaître $(p-1)(q-1)$. Si on connaît p et q , il est facile de le calculer, or si quelqu'un voulait décoder un message, il lui sera difficile de trouver p et q seulement à

l'aide de n (Evidemment p , q et n doivent être très grands). Néanmoins il existe des algorithmes pour trouver p et q mais ils sont très lents surtout si n l'est aussi...

• **Preuve que si p et q sont premiers on a :**

Pour tout $M_i < n$: $M_i^{k * (p-1)(q-1) + 1} \equiv M_i \pmod{n}$ (modulo n , car $n = p * q$)

Preuve :

$M_i^{k * (p-1)(q-1) + 1} \equiv M_i^{k * (p-1)(q-1)} * M_i \pmod{n}$ (loi des exposants)

Donc $M_i^{k * (p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{n}$

Où $M_i^{k * (p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{n}$ car : $k * (p-1)(q-1) + 1 = e * d$

Car d'après le théorème de Fermat $M_i^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

et $M_i^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$

(Evidemment, avec $p < n$, et donc $q < n$...)

Donc $M_i^{k * (p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{p}$ et $M_i^{k * (p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}$

Dans ce cas,

$M_i^{k * (p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{n}$

1 modulo n car $n = p * q$, et 1 car le PGDC (Plus Grand Diviseur Commun) de deux nombres premiers est forcément 1... M_i est le reste de la division de $M_i^{k * (p-1)(q-1) + 1}$ par n .

(où $p * q = n$ et $k * (p-1)(q-1) + 1 = e * d$).

On peut alors dire que $M_i^{k * (p-1)(q-1) + 1} \equiv M_i^{e * d}$

On revient donc au point où :

$M_i^{e * d} \equiv M_i \pmod{n}$

Dans ce cas si $C_i \equiv M_i^e \pmod{n}$

Alors pour retrouver la valeur initiale de M_i on utilise :

$M_i \equiv C_i^d \pmod{n}$ Le cryptage se fait alors avec $C_i \equiv M_i^e \pmod{n}$

Et le Décryptage avec $M_i \equiv C_i^d \pmod{n}$

Chapitre III :
Protocole SSH et
application de RSA

1. Introduction :

Dans ce chapitre nous allons étudier les protocoles d'accès à distance SSH et suivre un exemple de topologie pour configurer un routeur, des ordinateurs utilisant un système d'exploitation Linux puis intégrer la cryptographie RSA.

2. Logiciel utilisé :

Dans cette partie on va utiliser les logiciels suivants :

a. VMware Workstation :

VMware Workstation exploite le matériel le plus récent pour répliquer les environnements de serveurs, de postes de travail et de tablettes sur une machine virtuelle. Exécutez conjointement vos applications sur un large éventail de systèmes d'exploitation, notamment Linux et Windows®, le tout sur le même PC et sans redémarrer. Avec VMware Workstation, il devient extrêmement simple d'évaluer de nouveaux systèmes d'exploitation, ainsi que de tester des applications et des correctifs, ou des architectures de référence, dans un environnement isolé et parfaitement sûr. Aucun autre logiciel de virtualisation de postes de travail n'offre des performances, une fiabilité et des fonctionnalités de pointe comparables à celles de Workstation.

b. GNS3 :

GNS3 est un simulateur graphique de réseaux qui vous permet de créer des topologies de réseaux complexes et d'en établir des simulations. Ce logiciel, en lien avec Dynamips (simulateur IOS), Dynagen (interface textuelle pour Dynamips) et Pemu (émulateur PIX), est un excellent outil pour l'administration des réseaux CISCO, les laboratoires réseaux ou les personnes désireuses de s'entraîner avant de passer les certifications [CCNA](#), [CCNP](#), [CCIP](#) ou [CCIE](#). De plus, il est possible de s'en servir pour tester les fonctionnalités des [IOS](#) Cisco ou de tester les configurations devant être déployées dans le futur sur des routeurs réels.

c. PuTTY :

PuTTY est un émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH, Telnet, rlogin, et TCP brut. Il permet également d'établir des connexions directes par liaison série RS-232. À l'origine disponible uniquement pour Windows, il est à présent porté sur diverses plates-formes Unix. ...

3. Protocole SSH (*Secure Shell*) :

La solution SSH est basée sur une authentification forte de type RSA (Rivest, Shamir, Adleman). Elle remplace les r-commandes : rlogin et rsh deviennent ssh (ou slogin), rcp devient scp. Le remplacement est transparent si on utilise des alias. Une connexion SSH entre deux machines établit un tunnel chiffré pour la session. Toute application TCP peut être renvoyée dans le tunnel, toute session X11 l'est automatiquement. De plus, le tunnel peut être compressé sur demande. L'intérêt premier est de se protéger contre l'écoute pirate des mot de passe circulant en clair sur les réseaux lorsqu'on utilise les commandes telnet, ftp,... depuis des sites extérieurs.

4. Description de la topologie :

La figure ci-dessus illustre la topologie principale acquise comme base ou le support de notre réseau. Cette dernière est composée de trois ordinateurs et un routeur Cisco dont la connexion est établie par une liaison Ethernet.

5. Configuration de base :

Le tableau suivant présente la partie logicielle de notre topologie :

Equipment	Système d'exploitation	Interface	Adresse IP	Passerelle
R1	Cisco IOS C7200	Fastethernet 0/0	192.168.1.254	/
Win8.1	Windows 8.1	Ethernet	192.168.1.200	192.168.1.254
Backtracklive	LinuxUbuntu (Backtrack 5 r3)	Wnet3	192.168.1.130	192.168.1.254
Otherlinux	LinuxUbuntu (Backtrack 5 r3)	Wnet4	192.168.1.129	192.168.1.254

- Configuration des interfaces des ordinateurs :

6. Activation de protocole SSH sur le routeur et Implémentation de la cryptographie RSA :

Il faut bien sur connecter tous les équipements puis :

- Configuré l'interface de routeur :

```
R1#
R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

- Testé la connectivité de routeur1 avec PC win8.1 (utilisation de la commande Ping) :


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\mourad>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=38ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=33ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=38ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=42ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 33ms, Maximum = 42ms, Average = 37ms
```

- Configuration de ssh :

```

SuperPuTTY - R1
File View Tools Help
R1
Connected to Dynamips
Press ENTER to get th

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname router1
router1(config)#ip domain-name rst.dz
router1(config)#username admin privilege 15 secret azertplus2015
router1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: router1.rst.dz
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

router1(config)#
*Dec 21 22:29:03.511: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
router1(config)#line vty 0 15
router1(config-line)#transport input ssh
router1(config-line)#login local
router1(config-line)#exit
router1(config)#ip ssh version 2
router1(config)#exit
router1#
*Dec 21 22:30:16.395: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
router1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
router1#copy r s
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
router1#

```

- Maintenant on va accéder au routeur a distance :


```

login as: admin
Using keyboard-interactive authentication.
Password:

router1#sh ru
router1#sh run
router1#sh running-config
Building configuration...

Current configuration : 966 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname router1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable

```

- Donc on peut modifier la configuration de routeur a distance.

7. Activation de protocole SSH sur les pcs et Implémentation de la cryptographie RSA :

On va configurer seulement les pc qu'utilise le système d'exploitation LINUX :

- Configuration des interfaces Ethernet :

- Teste la connexion par la commande Ping :

- Activation de service ssh

- Activation ssh

- Changer mot de passe de root pour otherlinux :

```
root@bt:~# passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@bt:~#
```

- Accédé de pc backtracklive ver pc otherLinux via protocole ssh :

```
root@bt: ~/Desktop
File Edit View Terminal Help
root@bt:~# ssh root@192.168.1.129
root@192.168.1.129's password:
Linux bt 3.2.6 #1 SMP Fri Feb 17 10:40:05 EST 2012 i686 GNU/Linux

System information as of Mon Dec 22 01:02:15 CET 2014

System load: 0.0          Processes: 107
Usage of /: 56.8% of 19.06GB  Users logged in: 1
Memory usage: 33%        IP address for eth0: 192.168.1.129
Swap usage: 0%

Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/
Last login: Mon Dec 22 00:59:42 2014 from 192.168.1.130
root@bt:~# cd Desktop/
root@bt:~/Desktop# ls
backtrack-install.desktop  mourad  untitled folder
root@bt:~/Desktop#
```

- Généré un clef rsa utilisé pour authentification :

```

root@bt: ~
File Edit View Terminal Help
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@bt:~# ssh-keygen -t rsa -b 1024 -C root@192.168.1.129
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
43:07:66:07:28:a8:a3:67:01:1d:f3:be:71:20:63:fd root@192.168.1.129
The key's randomart image is:
+--[ RSA 1024 ]-----+
| .oo .=. |
| .o+. .o o |
| o++. . |
| o..+ o . . |
| .. .o E S |
| . o + . |
| o . |
+-----+

```

- Envoyer le clef publique vers pc backtracklive :

```

root@bt: ~/.ssh
File Edit View Terminal Help
root@bt:~/.ssh# ls
id_rsa id_rsa.pub known_hosts
root@bt:~/.ssh# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.1.130
root@192.168.1.130's password:
Now try logging into the machine, with "ssh 'root@192.168.1.130'", and check in:

  .ssh/authorized_keys
to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.
root@bt:~/.ssh# █

```

- Accédé ver pc backtracklive :
Il demande d'entrer l'authentification rsa

- Affiché la clef rsa envoyer:

Conclusion générale

Conclusion générale

En écrivant ce dossier, j'ai appris qu'il existait plusieurs types de cryptages, j'ai appris à voir les différences entre tel ou tel cryptage. Je me suis également rendu compte de la place qu'a la cryptographie de nos jours. J'ai aussi appris à travailler avec les classes de restes (modulos) et avec les nombres premiers. Ceci m'a permis d'apprendre à utiliser quelques théorèmes et à travailler avec l'algorithme d'Euclide (pas présent dans le dossier, faute de temps pour faire une démonstration qui tienne la route).

J'ai donc eu du plaisir à écrire ces lignes et à réfléchir comment les écrire, même si quelques-unes d'entre-elles m'ont posé quelques petits problèmes. Je pense que ce qui est important c'est de bien comprendre le rôle de la cryptographie et de bien comprendre le procédé de fonctionnement du RSA.

Bibliographie

Bibliographie

- La cryptographie à clé publique – Principe de fonctionnement
<http://www.bibmath.net>
- Tutoriel sur la cryptographie
<http://www.uqtr.ca>
- Comprendre l'ordinateur – Cryptographie : l'algorithme RSA
<http://www.sebsauvage.net>
- Histoire de la cryptographie - Wikipedia
<http://fr.wikipedia.org>
- Le cryptosystème RSA
<http://www.apprendre-en-ligne.net>
- Arithmétique modulo m
<http://www.apprendre-en-ligne.net>
- La cryptographie et le RSA
<http://www.cryptosec.lautre.net>
- Cryptographie_dossier_college
<http://mathadora.free.fr>